

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237609>

УДК 378.147

**ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДИСКУРСУ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА**

А.Д. Мерзликina,

магистрант 3 курса, напр. «Педагогическое образование»

М.В. Щербакова,

к.пед.н., доц.,

ФГБОУ «ВГУ»,

г. Воронеж

Аннотация: В статье рассматривается дискурсивная компетенция как компонент иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции педагога. Автором предложен комплекс упражнений, при выполнении которого студенты овладевают определенными разновидностями интеракций, что будет способствовать совершенствованию иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции будущего учителя в целом, так и овладению педагогическим дискурсом.

Ключевые слова: дискурсивная компетенция, педагогический дискурс, интеракция, взаимодействие в учебном процессе по иностранному языку

**TEACHING PEDAGOGICAL DISCOURSE
IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING
OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER**

A.D. Merzlikina,

3rd year Master's student, direction "Pedagogical Education"

M.V. Shcherbakova,

PhD, Associate Professor,

VSU, Voronezh

Annotation: The article examines discursive competence as a component of a teacher's foreign language professional communicative competence. The author proposes a set of exercises, during which students master certain types of interactions, which will contribute to the improvement of the future teacher's foreign language professional communicative competence in general, as well as mastering pedagogical discourse.

Keywords: discursive competence, pedagogical discourse, interaction, interaction in the educational process in a foreign language

Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, в особенности дискурсивного ее компонента, у выпускников языковых факультетов, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки, является достаточно сложной и комплексной целью, требующей эффективных приемов и способов работы. Особенностью, присущей только речи преподавателя иностранного языка (ИЯ), является то, что она «выступает не только в качестве средства общения, но и выполняет дополнительную функцию – средства обучения ИЯ» [1, с. 10]. Так, чтобы отвечать высоким требованиям, речь преподавателя ИЯ должна быть и более понятна, доступна для восприятия обучающимся, и более аутентична, нормативна.

Несмотря на то, что изучение иноязычного педагогического дискурса имеет богатую традицию, вопросы формирования дискурсивной компетенции (ДК) как части иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции педагога в образовательном процессе языкового вуза остаются актуальными, поскольку именно данная компетенция играет важную роль в профессиональном становлении современного преподавателя ИЯ.

В связи со сказанным выше необходимо определить специфику педагогического дискурса в процессе формирования ДК у будущего преподавателя ИЯ. Дискурс определяют, как речь, вписанную в ситуацию общения [2, с. 147] или в жизнь [3, с. 137]. Стоит отметить, что дискурс часто трактуют в качестве непосредственно интерактивного способа взаимодействия людей [4, с. 87]. Понятие ДК связывают с умением осуществлять выбор

лингвистических средств для реализации в речи того или иного типа высказывания, в различных контекстах общения [5]. Иногда ДК представляют, как интегративное понятие, которое включает текстовую, жанровую и социальную компетенции, тем самым, понятие ДК не может быть сведено только к знаниям языка, оно включает “надтекстовые” факторы [6, с. 76].

Понятие дискурса и ДК неразрывно связано с понятием интеракции. На основе анализа различных теоретических положений [7-9] под интеракцией будем понимать речевое взаимодействие коммуникантов, характеризующееся тематической, структурной и интенциональной целостностью, относительной смысловой завершенностью и взаимной направленностью реплик.

Обращая внимание на тесную взаимосвязь понятий дискурса, ДК и интеракции, авторы статьи исходят из того, что совершенствование ДК у будущих преподавателей ИЯ возможно на основе овладения ими разновидностями интеракций. Однако практически сразу возникают вопросы о том, 1) какие разновидности интеракций будут как наиболее характерны и универсальны, так и наиболее актуальны, и востребованы будущими преподавателями, 2) овладение какими разновидностями интеракций в дальнейшем внесет вклад в развитие ДК будущих преподавателей ИЯ. Для ответа на поставленные вопросы необходимо проанализировать реальный англоязычный педагогический дискурс и выделить разновидности интеракций согласно определенным критериям.

На основе данных, полученных в результате лингвистического анализа разновидностей интеракций в педагогическом дискурсе из источников разного типа [6-9], нами рассматривались возможные направления и приемы обучения педагогическому дискурсу будущих преподавателей ИЯ. В содержание такой работы следует включать задания, отражающие как профессиональную речь учителя на уроке, так и его деятельность по обеспечению речевой реакции обучающегося на инициальную реплику собеседника при овладении диалогической речью. Перед обсуждением заданий подразумевается теоретическое введение с целью ознакомления будущего преподавателя ИЯ с основными понятиями, затронутыми в заданиях.

Основная цель предлагаемых нами заданий – формирование у будущего преподавателя ИЯ умений организации успешного

взаимодействия с учащимся в отдельных типах интеракций. Основные задачи моделируемых ситуаций общения и рекомендаций по их реализации в ходе урока ИЯ: 1) ознакомление будущих преподавателей с понятием интеракции и ее разновидностями; 2) проверка базовых умений анализа интеракций с позиций коммуникативности; 3) формирование умений по использованию полученных знаний в организации интеракций в реальном педагогическом дискурсе.

Задание 1 – направлено на проверку понимания сути интеракции и её эффективности, представлено видеофрагментом, показывающим, как отсутствие интеракции переходит в реальное взаимодействие: просмотр видео "Small Talk" [6] и обсуждение содержания по контрольным вопросам.

Вы увидите диалог между незнакомцами, повлиявший на способность одного из них осуществлять речевое взаимодействие фатического характера. Посмотрите:

1. Фрагмент 1 (00:00-01:48). Присутствует ли между собеседниками взаимодействие? Каков настрой собеседников? Присутствует ли взаимовлияние, обратная связь? Какие невербальные средства используются? Каково их влияние?

2. Фрагмент 2 (01:48-4:59). Какие изменения Вы наблюдаете? Появилось ли взаимодействие между собеседниками? Заметили ли вы социальное взаимодействие? Какими средствами оно выражено? Чем закончилось видео?

Задание 2 – нацелено на формирование умений оценивать интеракции с точки зрения наличия в них эффективного взаимодействия, представляет собой упражнение на классификацию диалогов по данному принципу: прочитайте диалоги, оцените их с точки зрения эффективности взаимодействия и расположите в соответствующей колонке (эффективное/частично эффективное взаимодействие/ взаимодействие не осуществляется):

1. Cynthia, do you wanna try it? – No – No? (laugh) Hana? You want to give it? – Cynthia, how about number 7? – This school is nice. It is big and new.

2. Take your places. – (the students do nothing)

3. What country is your favourite? – My favourite? – Yeah. – Russia!

И т.д.

Следующее задание, направленное на проверку понимания сути коммуникативного намерения и возможного соотношения интенций в диалоге, может быть представлено упражнением на установление соответствия между интенциями и конкретными фразами в рамках интеракции. Возможно соотнесение: а) интеракций с инициальной и реактивной репликами определенной коммуникативной направленности и реализующими данные интенции фразами; б) фраз, реализующих речевые акты определенного типа.

Задание 3 А) Match the dialogues and the intentions expressed.

Прощание – прощание	What do you like to eat? – Fish and chips.
Запрос информации – сообщение информации	It's 5 o'clock. – Perfect!
Сообщение информации – похвала	Goodbye! – Goodbye!

В) Match the initial remark and the reaction. Restore the dialogues.

It's 5 o'clock.	Goodbye!
What do you like to eat?	Perfect!
Goodbye!	Fish and chips.

Задание 4 – направлено на формирование умения реализовывать в речи инициальную реплику, выражающую определенное коммуникативное намерение: You can see some dialogs. Fill in the gaps with suitable phrases.

1) Т: _____ (здоровается) S: Hello, teacher!	2) Т: _____ (запрашивает информацию) S: My name is Artem. И т.д.
---	---

Задание 5 – знакомит с понятием стратегического планирования и разновидностями интеракций по реализуемым коммуникативным стратегиям; способствует пониманию сути кооперативной и некооперативной стратегий и умению распознавать их в диалоге: проанализируйте фрагменты диалога со стратегической точки зрения. Определите, какие стратегии реализуются преподавателем (П) и обучающимся (О). Обоснуйте свой выбор.

1. How are you today, Misha? – I'm fine, thank you. And you?

А) кооперативная стратегия П – кооперативная стратегия О;

Б) кооперативная стратегия П – некооперативная стратегия О.

2. Do you know any examples, Maria? – No. I don't know anything!

А) кооперативная стратегия П – кооперативная стратегия О;

Б) кооперативная стратегия П – некооперативная стратегия О.

И т.д.

Для знакомства с тактикой дополнительных ходов и овладения умением использовать их в диалоге предлагаем задания на основе видеоматериалов:

Задание 6. Посмотрите фрагмент видео [7, 12:43-13:39]. Какова стратегия обучающегося? В чем она проявляется? К каким дополнительным коммуникативным ходам прибегает учитель? (Транскрипт: Cynthia, do you wanna try it? – No – No? (laugh) Hana? You want to give it? <...> – Cynthia, how about number 7? – This school is nice. It is big and new).

Задание 7. Посмотрите фрагмент из кинофильма “Up the Down Staircase”, отражающий попытки учителя обеспечить взаимодействие за счет дополнительных коммуникативных ходов [8, 17:41-19:03]. Соотношение каких стратегий учителя и ученика представлено в нем? К каким дополнительным коммуникативным ходам прибегает учитель? Могут ли они быть использованы в других ситуациях? Каких? Увенчались ли попытки учителя успехом? (Транскрипт: Joseph Ferone. Do they call you Joe? – (silent) – I see you're to be in my English class as well. Tell me, do you like English? – (silent) – Well, I think it's time for you to fill out a delaney card now. If you will, just fill in the blanks, please. – (silent) – I don't know why they call it a delaney card, maybe because a man named Delaney thought it up (laugh) – (silent) – (gives the card) – (takes it) – Now, you can just take any seat. Do you have a pencil? – (tears the card into pieces and goes away).

Задание 8 – направлено на формирование умения реализовывать в речи дополнительные коммуникативные ходы при недостаточной эффективности взаимодействия или его отсутствии, представлено поисковым заданием: давайте вместе поищем сокровище на уроке ИЯ. Выбирайте или предлагайте свой маршрут и путешествуйте по карте диалога в поисках сокровищ.

TEACHER: What do you like to eat? STUDENTS: Breakfast. / At home. / Lunch. / I don't. / Nothing. TEACHER: You didn't answer my

question, sorry. / Answer the question! / You mean you don't like to eat at all? / Doesn't it matter at all what you eat? / Stop that at once! И т.д.

Задание 9 – актуализирует умение организовать работу по обучению диалогической речи на основе упражнения из учебника: какую инструкцию с учетом коммуникативной направленности реплик следует дать ученикам перед выполнением упражнения [9, с. 104] – выберите наиболее правильный вариант и обоснуйте. (Task: Everyday English: Advising/Agreeing – Disagreeing)

1. T: When somebody gives you some advice and you want to accept it, how can you do it in English? Which sentences from the dialogue can help you to express agreement? S-s: (выбирают подходящие фразы и обсуждают их с учителем). T: Good, let's try to give advice and agree. Use proper language means.

2. T: In pairs create a dialog as in the example (дает время на подготовку).

3. Do not forget that we can agree and disagree in many ways. Englishmen use phrases which you can see in the dialogue. In 5 minutes I'll listen to your dialogues. И т.д.

Наиболее эффективным способом контроля уровня усвоения студентами материала и развития у них необходимых навыков мы предлагаем организацию групповой работы в мини-группах по «станциям» с применением кейс-технологии и ролевой игры.

Группа студентов разбивается на мини-группы, которым предложено выполнить задания на разных «станциях». При этом на некоторых «станциях» каждый из студентов должен выступить как в роли учителя, так и в роли ученика. После успешного выполнения задания на одной «станции» обучающиеся переходят на следующую, повторяя последовательность действий до тех пор, пока не будут пройдены все «станции». Приведём пример задания на «станции»: попрощайтесь с учениками тремя разными способами для каждой из ситуаций: А) вы мало знакомы с учениками; В) ученики хорошо Вам знакомы, у вас теплые отношения; С) в школе гуляет грипп и много учеников болеет. Для каждой ситуации разыграйте мини-диалоги, меняясь ролями. Каждый из вас должен побыть 1 раз в роли учителя и два раза в роли ученика.

Подобные карточки разрабатываются с учетом всех навыков, затронутых в предлагаемом комплексе.

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы:

1. Педагогический дискурс в процессе профессиональной подготовки преподавателя ИЯ представляет собой совокупность речевых действий и дидактических коммуникативных взаимодействий, которыми необходимо овладеть для успешной коммуникации в учебно-воспитательном процессе.

2. Дискурсивная компетенция педагога – важная составляющая иноязычной коммуникативной компетенции преподавателя ИЯ. Для её совершенствования необходимо овладеть особенностями понятия интеракции и ее различными типами в заданиях на развитие умений оценивать интеракции с точки зрения эффективности взаимодействия, подавать инициальную реплику для стимулирования реакции обучающегося, реализовывать дополнительные коммуникативные ходы для более эффективного взаимодействия, осуществлять обучение диалогической речи с учетом интенций собеседников.

3. Предложенный комплекс заданий направлен на формирование у будущих преподавателей ИЯ умений организации успешного взаимодействия с учащимися в отдельных типах интеракций.

Список литературы

[1] Пассов Е.И. Учитель иностранного языка, мастерство и личность / Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев, В.Б. Царькова. – М.: Просвещение, 1983. 156 с.

[2] Карасик В.И. Дискурс. / В.И. Карасик – Дискурс-Пи. 2015. № 3-4. 147-148 с.

[3] Арутюнова Н.Д. Лингвистический энциклопедический словарь [под ред. В. Н. Ярцевой]. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 682 с.

[4] Макаров М.Л. Основы теории дискурса. / М.Л. Макаров – М.: Гнозис, 2003. 280 с.

[5] Колесникова И.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. / И.А. Колесникова, О.А. Долгина – СПб.: Русско-Балтийский

информационный центр «БЛИЦ», "Cambridge University Press", 2001. 224 с.

[6] Small Talk. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PNTCM7cbrsc> (дата обращения: 09.03.2022).

[7] Уроки Английского языка в Американском Колледже. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Hbxw3yZjbPw&t=819s> (дата обращения: 18.03.2022).

[8] Up the Down Staircase. Film. USA, 1967. [Электронный ресурс] – URL: <https://ok.ru/video/1664836569837> (дата обращения: 06.05.2022).

[9] Английский язык. 10 класс (Spotlight 10): учебник для образовательных учреждений / О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Express Publishing, Просвещение, 2012. 248 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Passov E.I. Foreign language teacher, skill and personality / E.I. Passov, V.P. Kuzovlev, V.B. Tsarkova. – М.: Education, 1983. 156 p.

[2] Karasik V.I. Discourse. / V.I. Karasik – Discourse-Pi. 2015. No. 3-4. 147-148 p.

[3] Arutyunova N.D. Linguistic encyclopedic dictionary [edited by V.N. Yartseva]. – М.: Great Russian Encyclopedia, 2002. 682 p.

[4] Makarov M.L. Fundamentals of discourse theory. / M.L. Makarov – М.: Gnosis, 2003. 280 p.

[5] Kolesnikova I.A. English-Russian terminological reference book on methods of teaching foreign languages. / I.A. Kolesnikova, O.A. Dolgina – St. Petersburg: Russian-Baltic Information Center "BLITZ", "Cambridge University Press", 2001. 224 p.

[6] Small Talk. [Electronic resource] – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PNTCM7cbrsc> (accessed: 03/09/2022).

[7] English Lessons in American College. [Electronic resource] – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Hbxw3yZjbPw&t=819s> (accessed: 03/18/2022).

[8] Up the Down Staircase. Film. USA, 1967. [Electronic resource] – URL: <https://ok.ru/video/1664836569837> (date accessed: 06.05.2022).

[9] English language. Grade 10 (Spotlight 10): textbook for educational institutions / O.V. Afanasyeva, J. Dooley, I.V. Mikheeva et al. – М.: Express Publishing, Prosveshchenie, 2012. 248 p.

© А.Д. Мерзликина, М.В. Щербакова, 2024

Поступила в редакцию 17.10.2024

Принята к публикации 07.11.2024

Для цитирования:

Мерзликина А.Д., Щербакова М.В. Обучение педагогическому дискурсу в процессе профессиональной подготовки преподавателя иностранного языка // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-1(47). С. 49-58. URL: <https://ip-journal.ru/>